

УДК 330.837

DOI

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ЧАУСОВСКИЙ А.М.,
д-р экон. наук, профессор, профессор
кафедры экономической теории
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КАРПУХНО И.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры экономической теории,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

АРАБАДЖИ Ю.В.,
ассистент кафедры
экономической теории,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуются проблемы влияния социокультурных, этических и религиозных факторов религии на экономическое развитие. Определено содержание термина «протестантская трудовая этика», её влияние на хозяйственную жизнь и экономическое развитие. Раскрыто значение и социально-экономические последствия принятия православного христианства для Руси. Осуществлена дифференциация стран Европы в зависимости от господствующей религии.

***Ключевые слова:** институционализм, экономические институты, религия, протестантская этика, католицизм, православие*

RELIGIOUS ETHICS IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL ECONOMIC THEORY

CHAUSOVSKY A.M.,
Doctor of Economics, Professor,
Professor of Economic Theory Department,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KARPUKHNO I.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate professor of

**Economic Theory Department,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**ARABAJI JU.V.,
Assistant of the Economic
Theory Department,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deal with the problems of the influence of socio-cultural, ethical and religious factors of religion on economic development. The content of the term "Protestant work ethic", its influence on economic life and economic development is determined. The significance and socio – economic consequences of the adoption of Orthodox Christianity for Russia are revealed. The differentiation of European countries depending on the prevailing religion is carried out.

Keywords: institutionalism, economic institutions, religion, Protestant ethics, Catholicism, Orthodoxy

Постановка задачи. Стремление преодолеть односторонность и схоластичность классической и неоклассической теории (аксиома полной рациональности, абсолютной информированности, совершенной конкуренции, установления равновесия лишь посредством ценового механизма и др.) породило новую научную школу – институционализм. Т. Веблен и его единомышленники предложили рассматривать проблемы экономической науки с более широких позиций, принимая во внимание правовые, культурные, психологические, религиозные и моральные факторы, которые не входят в круг экономических явлений, но на практике влияют на экономическое поведение субъектов рынка.

Неоинституционализм позволил достичь по крайней мере двух существенных научных результатов:

во-первых, восстановление несколько пошатнувшегося авторитета неоклассической теории и понимание того, что правильное применение её инструментария помогает преодолевать кажущуюся «оторванность от жизни» и некую абстрактность этой теории;

во-вторых, разработка экономических методов социального анализа, что позволило применять их в социологии и других науках об обществе.

Однако до сих пор институциональная экономическая наука не ответила на вопрос о том, благодаря каким именно институтам

нормально функционирует экономика капитализма.

Здесь следует отметить, что единственно правильного набора совершенных институтов нет. Построение эффективных институтов должно осуществляться на основе местной истории и обстоятельств. Известный современный публицист Ю. Латынина отмечает: «В истории нет ничего верного самого по себе, но все – смотря по обстоятельствам. Социальные структуры настолько сложны и подвижны, что то, что вчера было злом, сегодня превращается в благо, и то же самое обстоятельство, которое убивает одно общество, приводит к расцвету другое» [15].

Существенный трансформационный спад в постсоветских странах, в особенности его глубина и продолжительность подвели к пониманию того, что основные принципы трансформации, а именно, стабилизация, либерализация и приватизация – недостаточно идентично отражали цели и задачи переходной экономики. На данный момент понятно, что именно институциональные факторы вызвали такой значительный спад экономики. Дефицит действующих рыночных институтов привёл к формированию рентоориентированного поведения как индивидов, так и фирм, массовому оппортунистическому поведению рыночных «игроков», активизировал появление несовместимых с рыночной экономикой институтов, что в совокупности продлило переходный период и спад экономических показателей.

В аспекте вышеизложенного разработка проблем влияния институтов на экономику, анализ институциональных факторов экономического роста и развития являются чрезвычайно актуальными.

Актуальность исследования. Религия традиционно оказывала особое воздействие на многочисленные аспекты индивидуальной и общественной жизни, вырабатывала нормы общественно целесообразного поведения людей в направлении поддержания стабильности и жизнеспособности общественного организма. Религия в той или иной степени затрагивала проблемы экономической жизни общества, сыграла огромную роль в утверждении капитализма. С этих позиций заявленная тема актуальна как для экономической теории, так и для хозяйственной практики.

Тема связи религии, экономики и результатов хозяйственной деятельности продолжает быть актуальной. Нельзя сказать, что

религиозная принадлежность уже определила иерархию стран – она находится в процессе постоянных изменений. Не исключено, что это будет связано с внутренними изменениями в конфессиях – не верований, не догматики, а социальной интерпретации. Можно предположить её взаимосвязанность с появлением новых институтов или новых факторов доверия.

Анализ последних исследований и публикаций. В современной литературе вопрос влияния религии на экономику исследован в научных трудах многих философов и экономистов. Основоположник современной социологии, французский философ Э. Дюркгейм считал, что экономическое развитие предопределяет все остальные сферы жизни, в том числе религию [1]. Немецкий социолог М. Вебер полагал, что протестантская мораль индуцировала возникновение капитализма [2]. Тем самым М. Вебер стремился показать несостоятельность марксистского принципа, в соответствии с которым экономические отношения в обществе

о
п
р
е
д
е
л
я
ю
т

ф
о
р
м
ы

о
б
щ
е
с
т
в
е
н
н

исследователями эти две этики считаются сопоставимыми. По мнению московского учёного Е. Титовой, староверы развили, расширили и реализовали на практике собственно православные этические хозяйственные принципы, которые не имеют отношения к протестантизму в принципе [14]. Монография украинского учёного О.А. Тимчик представляет собой результат исследований автора существования и форм проявления взаимосвязи экономики и религиозной жизни государства [15].

Цель исследования – анализ влияния религиозных конфессий на развитие экономики.

Изложение основного материала исследования. Проблема влияния религии на экономику на современном этапе недостаточно изучена и раскрыта, однако её актуальность не вызывает сомнений. Различают несколько видов возможного влияния религии на экономику. Во-первых, религия формирует и воспитывает нравственные ценности личности – скромность, ответственность, моральный долг, взаимопомощь, справедливость, бескорыстие, уважение к труду, которые используются религиозным человеком и в бизнесе. Результатом этого является преодоление оппортунистического поведения субъектами экономики, стабильная уплата налогов, снижение уровня конфликтности внутри трудового коллектива, сокращение безработицы и текучести кадров, преодоление неоправданной, чрезмерной дифференциации в уровне доходов населения. Во-вторых, религия, особенно протестантизм, провозгласила труд призванием, что повлекло за собой рост производительности и эффективности труда, рост доходов и рост богатства населения стран, в которых преобладает протестантизм. В-третьих, религия способна регулировать (повышать или снижать) спрос на товары и услуги как продовольственной группы (продукты к религиозным праздникам), так и непродовольственных (свечи, поминальные товары). В-четвёртых, религия способна воздействовать на отдельные виды деятельности, может оправдать и поддержать конкретные экономические системы.

Если ограничиться Европой и расположить страны по уровню и качеству жизни, уровню свободы и демократии, то выясняется, что первое место занимают протестантские страны, которые богаче других в восемь раз. Здесь рост капитализма осуществлялся намного быстрее. Институты политической демократии формировались быстрее. Второе место – католические страны, которые богаче

других в полтора раза. Здесь все эти процессы происходили медленнее. А на последнем месте – православные, которые беднее других в 1,24 раза [7]. В православных странах процессы развития капитализма и политических институтов происходили с замедлением. Объясняется это разным отношением религиозных конфессий к основным экономическим категориям современной экономики. Макс Вебер писал, что «причину различного поведения представителей [разных] вероисповеданий следует искать, прежде всего, в устойчивом внутреннем своеобразии каждого вероисповедания, а не только в его внешнем историко-политическом положении» [2, с. 62].

Православие в своём классическом изложении отрешено от земных проблем. Православное религиозное сознание сосредоточило своё внимание на абсолютном и конечном, на последних судьбах мира эсхатологии как системе религиозных взглядов и представлений о конце истории, искуплении и загробной жизни, о судьбе вселенной и её переходе в новое качественное состояние. Католицизму, и тем более протестантизму, в более значительной степени присуще внимание к чисто земным проблемам, стремление проникнуть в глубь повседневной жизни.

В целом труд для христианского мировоззрения – это дар Божий, единственный способ выявить способности человека, раскрыть его потенциал, таланты, знания. Работа – это ключ к познанию себя, средство пропитания. Апостол Павел во Втором послании к Фессалоникийцам сформулировал главный этический принцип, касающийся труда: «Кто не хочет работать, тот пускай и не ест!» [16]. Основной темой послания апостола Павла христианской общине Фессалонии (современные Салонники) является «пришествие» Господа. В «Послании к Колоссянам», адресованном христианам фригийского города Колоссы, апостол Павел сформулировал и принцип христианского отношения к труду: «Что бы вы ни делали, трудитесь от всей души – как если бы это было для Господа, а не для людей» [17]. Лейтмотивом послания написанной апостолом Павлом книги Нового Завета является наставление христианской общины колоссян в вере в Иисуса Христа.

Однако существуют особенности в восприятии роли труда у католиков и православных. В отношении этики труда в католицизме следует подчеркнуть, что здесь роль трудовой деятельности в жизни человека связана с его пребыванием в определённой группе

(профессиональной, возрастной, сословной и т. п.), с определённым положением к миру (мирянин или священник), с уровнем образования и «духовным возрастом». Фундаментальная добродетель католика происходит из верности своему сословию и данной Богом профессии, из старательного исполнения обязанностей и выполнения своей работы, что определяется принадлежностью к конкретному сословию и профессиональной корпорации. Иерархия моральных требований, градуирование грехов и добродетелей способствовали становлению активной личности. Однако с другой стороны, это сковывало развитие личности жёстким соотношением с его сословием, корпорацией, регламентом, уставом и этикетом.

В православии труд – основной долг верующего. Но не просто труд, а труд со смирением. Там, где нет любви и смирения, нет и пользы от труда. Православие с его отрицанием гедонизма не превозносит чрезмерно и суровый аскетизм, а предлагает во всём знать меру, ставит на первое место то, что действительно необходимо человеку – хлеб насущный.

Однако всякий труд, совершаемый ради богатства, сребролюбия, славы, власти, порицается. Апостол Павел увещевал христиан, побеждённых богатством: «...для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова поработить себя им?» [18]. Для православных людей стремление удовлетворить потребность в роскоши при бедственном положении других, по учению отцов церкви, считается аморальным. Яркий пример учёта православных христианских правил при организации частного хозяйства в России XV-XVI вв. – это древнерусский «Домострой» Сильвестра, который представляет собой свод предписаний для результативного ведения натурального хозяйства семейной общины.

Одним из принципов православной хозяйственной этики является «нестрогая прибыльность рыночного обмена», сущность которой состоит в отказе от требования жёсткого торга с обязательным получением прибыли: «Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». Все, что мы имеем, дано нам от Бога, а потому обман покупателей, партнёров, наёмных рабочих – это зло, за которое придётся платить очень дорого, гораздо больше, чем полученная прибыль. Примеры купеческих сделок и методы торговли православных купцов в Москве, описанные В.

Гиляровским, свидетельствуют о высочайшем доверии к партнёру, корректном отношении к конкуренту, верности слову в ущерб собственной выгоде.

Поощряется безвозмездность труда, т. е. неоплата различных общественно полезных работ или намеренное занижение их ценности. Есть ощущение неловкости в прошении соответствующей оплаты своего труда из-за боязни его переоценки, что показывало бы гордыню и жадность православного. Широта души не позволяла мелочно выискивать свою выгоду. В связи с этим легче для спокойной совести занизить плату, отдавая некоторую часть своего труда даром, как будто в виде подарка, что абсолютно не присуще западному образу мыслей, воспитанному на поисках неукоснительного соответствия между затраченным трудом и его вознаграждением.

Имеет место в православии идея распределения материальных благ «по справедливости», в соответствии с братской любовью и правдой Божьей. Идея по сути неплохая, но на практике часто приводила к перенесению основного внимания с производства на распределение.

По-другому в католицизме происходит решение проблемы собственности, ценообразования, прибыли, ссудного процента, имущественного неравенства. В отличие от православия, не рассматривающего вопросы нравственного санкционирования частной собственности как таковой, католическая церковь разрабатывала учение о частной собственности и всеобщем предназначении благ. Это учение впоследствии стало основой отношения к бедности и богатству.

Собственность приобретается трудом и служит труду. Непосредственно служение собственности и труду и ставит во главу угла в действительности законность как частной, так и общественной, коллективной собственности. Следует отметить раннехристианского богослова и мыслителя Аврелия Августина (354-430 гг.), оказавшего значительное влияние как на формирование христианского духовного канона, так и на развитие западной культуры в целом. Формулу Аврелия Августина «обладающий излишним владеет чужим» можно назвать центральной по отношению к богатству и бедности в католицизме. Стремление человека к личному обогащению признаётся естественным, однако стремление к избыточному богатству

порицается, как и чрезмерная бедность: богатство затрудняет «сохранение подлинной любви», а бедность вынуждает прежде всего заботиться о выживании. Первоначально христианство было религией обездоленных слоёв населения. Поэтому тексты Евангелий содержат немало осуждений богатства и ростовщичества: «скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый в царство небесное»; «если хочешь быть совершенным, пойди продай имение своё и раздай нищим»; «давай займы, ничего не ожидая взамен».

В католицизме важно определить понятия «справедливой» и «несправедливой» цены. Суть справедливости состоит в том, что такая цена должна включать как покрытие издержек, которые связаны с производством и транспортировкой продукта (включая риск разбойных нападений и стихийных бедствий), так и доход, позволяющий продавцу вести образ жизни, соответствующий его сословию. Другими словами, «справедливая цена» должна отражать богоустановленную сословную иерархию – «подняться выше своего сословия грешно».

Католицизм особое внимание уделяет вопросам, относящимся к ростовщичеству. Оно входит в разряд наитяжелейших грехов. Примечательна одна из трактовок такого греха. Имеется в виду то, что ростовщик даёт деньги в ссуду и получает их через поставленный срок с процентом. Процент является платой за время, но оно принадлежит Богу и, следовательно, не может быть предметом торга. Тем не менее, беспроцентные ссуды считались делом богоугодным и всевозможно поощрялись как «ссуды ради чести и добрых дел». Теорию справедливой цены, как и теорию ссудного процента разработал крупнейший итальянский философ и теолог Фома Аквинский (1225-1274) в своём главном трактате «Сумма теологии».

В связи с тем, что протестантская трудовая этика имеет библейские корни, для неё характерны следующие ключевые моменты. Во-первых, образ труда в Новом Завете, который является главным документом католицизма и православия, тяжёл и мучителен, труд воспринимается как наказание за совершённый первородный грех. В отличие от этого, протестантизм, вернувшись к Ветхому Завету, возрождает саму идею труда как средства для воплощения царства Божьего на земле: труд сродни молитве, работа – тоже молитва. В труде и молитве человек получает милость Бога и заслуживает рая. К тому же важно то, что труд не рассматривается

как наказание. Работа, труд, экономия денег представляют собой форму преданности Богу. Такой формой при этом провозглашается в протестантизме не всякая трудовая деятельность, а лишь деятельность в рамках конкретной профессии. В случае, когда человек занят работой, не в рамках его призвания, то он больше бездельничает, чем выполняет свою миссию. Таким образом, протестантизм стимулирует специализацию труда и совершенствование профессионализма. Понятия профессии и призвания разграничиваются именно в реформированном христианстве. Призвание – это свидетельство самопожертвования человека во имя Бога. Во-вторых, протестантская трудовая этика распространялась не только на основную часть населения, но и на элитные группы, включая предпринимателей. Предпринимательская деятельность признаётся нравственно оправданной, общественно полезной и жизненно необходимой. В-третьих, критерием полезности профессиональной деятельности является доходность. Богатство – это свидетельство хорошо исполненного долга перед Богом: «Богатство, заработанное честным трудом, является благословением» [19]. При этом предпринимательская деятельность, коммерция осуществляются не только ради роста личного потребления, но и в качестве добродетельного вида деятельности. В-четвёртых, по мнению протестантов, Бог поощряет высокое качество производимых товаров и услуг, честное отношение к потребителю и запрещает недобросовестные способы накопления богатства: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении: да будут у вас весы верные, гири верные...» [20]. В-пятых, запрещено издевательство и жестокое обращение с подчинёнными, а оплата труда наёмных работников должна быть достойной и вовремя выплаченной: «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра» [21]. В-шестых, новая религия выступала за ограничение рабочей недели шестью днями и запрет работать в седьмой день недели, который обозвали как «шабат», от чего произошло слово суббота: «Шесть дней работа и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, и осёл твой, как и ты» [22].

Таким образом, в результате протестантская этика освободила

человека от пассивного созерцания жизни и психологически стала готовить индивида к активной хозяйственной деятельности (табл. 1). М. Вебер в своей знаменитой работе отмечал: «Результатом Реформации... было прежде всего то, что в противовес католической точке зрения моральное значение мирского профессионального труда и религиозное воздаяние за него чрезвычайно возросли. Дальнейшее развитие идеи «призвания», в которой нашло своё выражение это новое отношение к мирской деятельности, зависело от конкретной интерпретации благочестия в отдельных реформированных церквях» [2, с. 99].

Принятие христианства на Руси связано с именем Великого киевского князя Владимира, что произошло на исходе первого тысячелетия (централизованному государству и единовластию была нужна сильная монотеистическая религия).

С точки зрения автора «Повести временных лет», в 986 г. к Владимиру неожиданно являются посланники четырёх основных конфессий и пытаются склонить князя к своей вере. Однако с точки зрения современного историка Б. Акунина, «никакого открытого конкурса конфессий не было – это не более чем притча, полемический приём, с помощью которого монах летописи прославляет свою веру и принижает иные» [23, с. 205].

В конце X века у Владимира не могло существовать серьёзных сомнений относительно того, что в качестве государственной религии следует выбирать христианство византийского направления.

Таблица 1

Отношение религиозных конфессий к основным категориям современной экономики

Категория	Католицизм	Православие	Протестантизм
1	2	3	4
Труд	Роль трудовой деятельности человека связана с его нахождением в определённом коллективе, группе, корпорации	Труд во имя высшей цели как страдания с максимальной отдачей в краткосрочном периоде	Труд – это долг, приближающий человека к Богу

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
Собственность	Собственность приобретается трудом и служит труду, что определяет законность всех форм собственности	Права собственности не акцентированы, доминирование общинности и государственного патернализма	Частная собственность, частная жизнь человека священны и неприкосновенны
Богатство	Признаётся естественное стремление человека к личному обогащению, но порицается стремление к избыточному богатству	Богатство не осуждается, а осуждается лишь несправедливо приобретённое богатство и неразумное его использование, поклонение ему в большей степени, чем Богу	Богатство – это свидетельство хорошо исполненного долга перед Богом
Цена	Справедливая цена – это цена, которая должна включать покрытие издержек, связанных с производством и транспортировкой товара, и доход, позволяющий продавцу вести образ жизни соответствующий его сословию	Идея распределения материальных благ «по справедливости», братской любви и правды Божьей	Цена устанавливается по взаимному соглашению продавца и покупателя
Разделение труда, специализация	Верность данной Богом профессии, своему сословию, осуждение некачественной работы	Господствует принцип универсальности, а не узкой специализации	Господствует принцип узкого профессионализма, ориентация на результат и высокую эффективность производства

Князь Владимир, принимая судьбоносное решение относительно религии, руководствовался политико-экономическими соображениями: в конце X века Рим был в запустении, Западная Европа жила скудно, а Византия представлялась могущественной и великолепной.

Осуществить крещение своих приближённых князю было по

силам, но много времени понадобилось на обращение в новую религию всего населения страны. Летопись описывает, что столичных жителей превращали в христиан при помощи запугивания – формально, без объяснений. Не исключено, что киевляне сочли загадочный обряд с залезанием в воду как очередную причуду сурового властителя, поэтому хоть и надели на шею крестики, но всё же остались при прежних верованиях.

Христианство сыграло чрезвычайно большую роль в русской истории. Это один из важнейших этапов в эволюции государства и культуры, в формировании нации, событие цивилизационного значения. Новая вера способствовала качественному рывку в представлениях о правильном и неправильном, приемлемом и неприемлемом поведении, добре и зле.

На протяжении всего средневековья церковь задавала ориентиры нравственного поведения. Христианство упразднило человеческие жертвоприношения, многожёнство, кровную месть, заложило совершенно особую этическую основу. Конечно, церковь не могла искоренить пороки и преступления, но ввела в повседневный обиход понятия раскаяния и совести. Идея о том, что убивать, воровать, обижать слабых – нехорошо, и сейчас представляется очевидным, но для вчерашних язычников это, скорее всего, было революцией сознания.

В политическом отношении церковь всегда была сторонницей централизации и проповедницей гражданского мира. Она помогла Владимиру Святому и Ярославу Мудрому создать единую державу, а в эпоху междоусобиц призывала князей к согласию. Без православной церкви Россия как государство не сформировалась бы, а затем, после полного распада, не возродилось бы. С ослаблением власти великих князей авторитет духовных пастырей только возрос. Ко времени монгольского нашествия церковные узы соединяли Русь крепче политических – это одна из причин, по которой русский народ сумел сохранить внутреннее единство даже в условиях потери независимости.

Церковь была главным двигателем культуры, искусства, распространения книжности. От Киевской эпохи остались выдающиеся литературные памятники: летописи, религиозные трактаты, великокняжеские поучения, наконец, первая русская поэма – «Слово о полку Игореве». Слово о полку Игореве – памятник литературы Древней Руси, рассказывающий о неудачном походе

великого киевского князя Игоря против половцев в 1185 году. О том, когда и как создавалась поэма, ничего не известно. Большинство учёных полагает, что она была написана в последней четверти XII века, вскоре после описываемых событий. Текст «Слова», включённый в рукописный сборник XVI века, был случайно обнаружен в конце XVIII века одним из самых известных собирателей русских древностей А.И. Мусиным-Пушкиным, а первая публикация состоялась в 1800 году. Самое яркое великокняжеское поучение – это «Поучение Владимира Мономаха». Литературный памятник XII века, написанный великим князем киевским Владимиром Мономахом. Состоит из трёх частей: «Поучение», «Летописи» (автобиография князя) и «Послание черниговскому князю Олегу Святославовичу».

Однако ещё важнее то, что к началу XIII века высокий процент населения, во всяком случае городского, был грамотен. Князь Владимир стал устраивать первые школы, насильно забирая туда детей. Князь, разумеется, руководствовался практическими соображениями – требовалось как можно скорее создать новое сословие – духовенство, которое вытеснило бы языческих жрецов, а попом мог стать только человек, способный читать Библию. Делом образования руководила и в значительной степени финансировала его церковь.

Свою главную миссию по отношению к светской власти церковь видела в том, чтобы усювестить земных владык (иногда это даже удавалось). Поскольку все души равны перед Богом, церковь непримиримо относилась к рабству. Архиеереи и монастыри не держали на своих землях холопов. Благодаря христианству с его призывом к состраданию на Руси возникла традиция помогать обездоленным. Церковь, и в особенности монастыри, подавали пример, заботясь о нищих, больных, калеках и сиротах, а также побуждая к благотворительности власть имущих.

В нашем социуме бытует ошибочное представление о независимости РПЦ от государства, как это принято, например, у католиков или протестантов. Это не так. Византийская церковная традиция, в отличие от католической, была вся построена на концепции богоустановленности земной власти и сотрудничества с ней. Самым ярким и известным «праведником – государственнымником», несомненно, был Сергей Радонежский (1321-1391). Всю свою жизнь, стремясь к духовным исканиям, он

несколько раз приходил на помощь московскому государству в решении проблем сугубо земных. Этот святой олицетворял собой правильное отношение к государству и власти. Такая концепция постепенно привела к тому, что православие, выросшее из стремления «правильно» славить Бога, то есть вектора сугубо духовного, стало превращаться в политическую концепцию. Возникло характерное для российской государственности сращивание церкви с властью, причём церковь обрекла себя на подчинённое положение, превратившись в одно из казённых учреждений.

Петр I в 1722 г. упразднил патриаршество и учредил Святейший Синод или Духовную Коллегию. Власть над Синодом осуществлял сам император и светские чиновники. Тем самым Пётр духовно обезглавил церковь и подчинил её себе. Руководимая Синодом церковь обязывалась наблюдать за состоянием умов и докладывать начальству о всяком неблагополучии. Это извечная мечта всякого тоталитарного режима – контролировать не только поступки, но и душевные движения подданных. Петру казалось, что эта задача тоже может быть решена административно. В 1714 году вышел указ, по которому каждый человек обязывался регулярно ходить на исповедь. Уклоняющихся приходской священник должен был заносить в списки, передавать его начальству, и виновные должны были платить штраф. По мысли царя, это выявляло бы еретиков с раскольниками, а заодно пополняло бы казну. Если же кто на исповеди расскажет об измене или злом умысле против государства, духовник должен был немедленно донести властям. Как следствие – падение авторитета духовенства: из-за превращения церкви в один из государственных департаментов и в результате подрыва тайны исповеди. Чем больше церковь как институт срачивается с государством, тем меньше её духовное влияние, авторитет.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Религия – важнейший фактор развития экономики. Исследования в этой сфере начал ещё в конце XIX столетия немецкий философ и социолог М. Вебер, который исследовал влияние религиозно-этических установок на характер и способы осуществления экономической деятельности и на формы её мотивации. По его мнению, протестантская трудовая этика предопределила возникновение капитализма, освободила

человека от пассивного созерцания жизни и психологически стала готовить индивида к активной хозяйственной деятельности. Индивидуальная связь с Богом, новые способы ведения хозяйства, этика трудовой деятельности – все это культурные достижения протестантизма убедительно вошли в привычный уклад современной культуры.

Причины отсталости и процветания стран кроются в культурных различиях обществ, в той религии, которую исповедуют большинство жителей страны.

Государственное регулирование церковью оказывает негативное влияние на экономику, а при религиозном плюрализме экономика развивается быстрее. На положение русской православной церкви пагубным образом сказались слишком тесные отношения с государством. Чем больше церковь как институт срачивается с государством, тем меньше её духовное влияние, авторитет. Религия способна положительно влиять непосредственно на поведение и убеждения людей как относительно бытовых вопросов, так и главных жизненно важных принципов, а также неявно на политические убеждения и даже на рыночные категории, такие как спрос и предложение.

Список использованных источников

1. Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Э. Дюркгейм. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 736 с.
2. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.
3. Маркс, К. К критике политической экономии / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. – Т. 13. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1959.
4. Булгаков, С.Н. Философия хозяйства / С.Н. Булгаков. – М. : Институт русской цивилизации, 2009. – 464 с.
5. Соловьев, В. Оправдание добра / В. Соловьев. – М. : Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2012. – 656 с.
6. Новгородцев, П.И. Право на достойное человеческое существование / П.И. Новгородцев // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2021. – № 4. – С. 245-249.
7. Robert, J. Religion and Economic Growth across Countries / J. Barro Robert and Rachel M. – McCleary American Sociological Review, October 2003. – P. 760-781.

8. Макклири, Р.М. Богатство религий. Политическая экономия веры и принадлежности / М.Р. Макклири, Р.Дж. Барро. – Princeton University Press, Принстон/Оксфорд, 2019 г. – 342 р.

9. Виттевин, Х.Й. Бизнес и духовность. Суфизм в действии / Х.Й. Виттевин. – М. : Гаятри, 2007. – 168 с.

10. Суперфин, Л. Религия в индустриальном и постиндустриальном мире (тенденции западного опыта) / Л. Суперфин // Вопросы экономики. – 1993. – № 8. – С. 32-43.

11. Афанасьев, Э. О некоторых православных принципах формирования рыночной экономики / Э. Афанасьев // Вопросы экономики. – 1993. – № 8. – С. 54-59.

12. Холодков, В. Православные традиции в российском предпринимательстве / В. Холодков // Вопросы экономики. – 1993. – № 8. – С. 97-105.

13. Расков, Д.Е. Хозяйственная жизнь русского старообрядчества: новаторство в рамках традиций / Д.Е. Расков // Вестник СПбГУ. Серия 5. – 1999. – Вып. 3.

14. Титова, Е.Н. Этические особенности механизмов управления в истории России XIX – начала XX вв. / Е.Н. Титова // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2010. – № 4. – С. 14-29.

15. Латынина, Ю.Л. Очерки / Ю.Л. Латынина. – М. : Астрель, 2012. – 282 с.

16. Азбука веры. Библия. Апостола Павла 2-е послание к фессалоникийцам 3. Толкования стиха 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://azbyka.ru/biblia/in/?2Thes.3:10&r>. (дата обращения 02.01.2023).

17. Азбука веры. Библия. Апостола Павла послание к колоссянам 3. Толкование стиха 23 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://azbyka.ru/biblia/in/?Col.3:23&r>. (дата обращения 03.01.2023).

18. Апостола Павла послание к галатам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://azbyka.ru/biblia/in/?Gal.4:9&r> (дата обращения 16.01.2023).

19. Ветхий Завет, Притчи Соломона, глава 10:16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://bibliya-online.ru/kniga-pritchey-solomonovykh-glava-10/> (дата обращения 04.01.2023).

20. Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, книга Левит, глава 19: 35, 36 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://bibliya-online.ru/chitat-levit-glava-19/> (дата обращения 05.01.2023).

21. Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, книга Левит, глава 19:13. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://bibliya-online.ru/chitat-levit-glava-19/> (дата обращения 09.01.2023).

22. Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, книга Второзаконие, глава 5 : 13, 14 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://bibliya-online.ru/chitat-vtorozakonie-glava-5/>. (дата обращения 12.01.2023).

23. Акунин, Б. Часть Европы. История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия / Б. Акунин. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 448 с.